

CHAKANA KREDITLASHNI RAQAMLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI

Axmedova Dilrabo Qurbondurdi qizi

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

dilrabo7335@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi bank va moliya sohasidagi zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash natijasida yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimlari hamda chakana kreditlashni raqamlashtirishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari tahlil qilingan. Undan tashqari tezisdagi raqamli kreditlash jarayonlarining samaradorligini oshirish maqsadida amalga oshiriladigan strategiyalar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: chakana bank xizmatlari, bank faoliyati samaradorligi, chakana mijozlar, chakana kredit, kiberxavfsizlik.

Tijorat banklarida chakana kreditlash jarayonlarini raqamlashtirishdagi muammolar mijozlar xohishlariga va o‘zgaruvchan jarayonlarga moslashish, yangi raqamli mahsulotlarni ishlab chiqish, xizmatlar samaradorligini oshirishga va moliyaviy texnologiyadan samarali foydalanishga xarakat qilishni talab etadi. COVID-19 epidemiyasining banklarning chakana biznesiga ta’siri va tijorat banklarining mazkur vaziyatda taqdim etgan yechimlari sifatida mijozlarning o‘zgaruvchan ehtiyojlari uchun yangi mahsulotlarni ishlab chiqish va zamonaviy texnologiyalar orqali xizmat ko‘rsatish samaradorligini oshirishga qaratildi [1, B5].

Undan tashqari chakana kreditlash jarayonlarini raqamlashtirishni kuchaytirib borish muammoli kreditlarning (NPL) oshishiga qisman olib kelishi mumkin, bu esa kredit riskining oshishi sababli tijorat banklarining barqarorligiga xavfni tug‘diradi. Umumiy hisobda raqamlashtirish banklarning moliyaviy samaradorligi va faoliyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Bular raqamli kanallarning ortishi, moliyaviy daromad olish turlari ortishi, debet va kredit kartalarining ommalashishi va bankomat xizmatlaridan

foydalanishning ko‘payishi, tijorat banklari mijozlar bazasini kengaytirish va boshqa jihatlari bilan asoslanadi [2, B7].

Shakana bank mahsulotlarini raqamlashtirishdagi muammolar orasida mijozlar ma‘lumotlaridan to‘liq va samarali foydalanmaslik, firibgarlikka qarshi zaifliklarning mavjudligi va bank tizimidagi texnologik taraqqiyotning yetarli darajada emasligi. Ayniqsa, bank mijozlarining firibgarlik holatlaridan sug‘urta qilish, bank faoliyatini raqamlashtirishni rivojlantirishda xavfsizlik va risklarni samarali boshqarishni ta‘minlash kerak [3, B4].

Undan tashqari, banklarda chakana kreditlashni raqamlashtirishda xavfsizlik riski, mijozlarni jalb qilishdagi to‘siqlar, mustahkam raqamli infratuzilma va ularni tartibga solib turuvchi me‘yoriy hujjatlarga rioya qilish kabi muammolar ham mavjud [4, B10].

Keniyadagi tijorat banklari uchun raqamli chakana kreditlashdagi qiyinchiliklar bartaraf etish uchun mijozlarni ekspluatatsiya qilish va kafolatlanmagan kreditlarga ta‘sir qiluvchi raqamli kreditlash xarajatlarini samarali boshqarishni yo‘lga qo‘ydi. Muallif tadqiqotida raqamli kreditlashning tijorat banklarining kredit portfeliga ta‘sirini tahlil qildi va raqamli kreditlash muddati kredit portfeliga ijobiy ta‘sir qilishi, raqamli kreditlashning davomiyligi kredit portfeliga ijobiy ta‘siri aniqlandi [5, b3].

1-rasm. Chakana kreditlash jarayonlarini raqamlashtirish natijasida yuz kelishi mumkin bo‘lgan muammolar

Manba: Muallif tomonidan tuzilgan.

Mijoz ma'lumotlarini tarixan o'zlarida saqlagan an'anaviy banklar o'zlarining axborot saqlashdagi afzalliklarini yo'qotishi mumkin, chunki To'lov xizmatlari to'g'risidagi direktiv (PSD2) ¹ kabi yangi qoidalar uchinchi shaxslarga mijoz tranzaksiyalari ma'lumotlariga kirish va ulardan foydalanish imkonini beradi. Tadqiqotchi Magdalena va Swacha-Lechlar banklar raqamli davrda raqobatbardosh bo'lish uchun o'zlarining raqamli imkoniyatlarini oshirish, mijozlar tajribasini yaxshilash va innovatsion mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqish choralarini ko'rishlari kerakligi taklif qildi [6, B4]. Tadqiqotchilarning xulosasiga ko'ra banklar kelajakdagi muvaffaqiyat va barqarorlikni ta'minlash uchun bank sohasidagi yuzaga kelayotgan muammolarni tushunishi va hal qilish muhimligini ta'kidlaydi.

Xususan, chakana kreditlash jarayonlarini raqamlashtirish bir qator muammolarni keltirib chiqaradi, jumladan:

- ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik bilan bog'liq muammolarga kreditlash jarayonlarini raqamlashtirish natijasida mijozlarning moliyaviy va shaxsiy ma'lumotlari raqamli tarzda saqlanishi va qayta ishlanishi ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha qat'iy choralar ko'rish va ma'lumotlarni himoya qilish qoidalariga rioya qilish, ma'lumotlarning buzib foydalanishining oldini olish va mijozlar ishonchini saqlab qolish uchun muhim ahamiyatga ega;

- kredit berish jarayonlari raqamlashgani sayin, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash kabi turli firibgarlik faoliyati riski ortadi. Firibgarlikni aniqlashning ilg'or tizimlarini va autentifikatsiya choralarini joriy etish ushbu risklarni kamaytirish uchun zarur hisoblanadi [7, b4];

- raqamlashtirish kreditlash jarayonlarida qulaylik va tezlikni taqdim etsa-da, turli kanallar (veb-sayt, mobil ilova va boshqalar) bo'yicha mijozlar uchun uzluksiz va foydalanuvchilarga qulay raqamli tajribani ta'minlash juda muhim. Noto'g'ri ishlab chiqilgan interfeyslar yoki murakkab jarayonlar mijozlar uchun qiyinchiliklarga va ilovalardan voz kechishiga olib kelishi mumkin.

- raqamli kreditlash platformalari ko'pincha kredit riskini baholash uchun

¹ Qayta ko'rib chiqilgan to'lov xizmatlari direktivasi - Yevropa Ittifoqi va Yevropa iqtisodiy hududi bo'ylab to'lov xizmatlari va to'lov xizmatlari provayderlarini tartibga solish uchun Yevropa Komissiyasi tomonidan boshqariladigan tizim.

avtomatlashtirilgan algoritmlarga tayanadi. Biroq, ushbu algoritmlarning aniqligi va adolatliligini ta'minlash, ayniqsa, kredit skoringgi, daromadlarni aniq tekshirish va risklarni segmentatsiyalash kabi omillarni aniqlashda muammoli holatlarga uchramoqda va natijada qayta tekshiruvlarni amalga oshirishga to'g'ri kelmoqda;

- kreditlash amaliyotini raqamlashtirish ularni yangicha tartibga solish muammolarini keltirib chiqaradi, chunki an'anaviy kreditlash jarayonlari raqamli kreditlashda jarayonlaridan keskin farq qilishi va doimiy ravishda takomillashib borishi mumkin. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va adolatli kreditlash amaliyoti bilan bog'liq qoidalarga rioya qilishni ta'minlash jarayonlarni doimiy monitoring qilish va moslashtirishni talab qiladi;

- ko'pgina an'anaviy banklarida zamonaviy raqamli platformalar bilan osongina mos kelmaydigan eski tizimlar mavjud ekanligi, ushbu eski tizimlarni yangi raqamli echimlar bilan integratsiyalashgan holda ma'lumotlarning izchilligi va xavfsizligini ta'minlash murakkab va sohaga ko'plab investitsiyalar kiritishni talab qiladigan jarayon bo'lishi mumkin;

- raqamli kreditlash platformalari o'sib borayotgan mijozlar bazalarini moslashtirish va samarali boshqarishga qodir bo'lishi kerak. Kengaytiriladigan infratuzilmani yaratish va yuqori darajadagi mavjudligini ta'minlash tizimning to'xtab qolishining oldini olish va xizmat ishonchligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega;

- raqamli kreditlashda kredit tarixi mavjud bo'lmaganda yoki doimiy daromad manbalariga ega bo'lgan mijozlarning kreditga layoqatliligini aniqlash bog'liq jarayonlarni va yuz berishi mumkin bo'lgan risklarni to'g'ri baholaydigan ishonchli andarrayting modellarini ishlab chiqish lozim;

- raqamli kreditlash platformalari keng tarqalgani sayin, ular kiberhujumlar uchun asosiy jozibador nishonga aylanadi. Fishing hujumlar, zararli dasturlar va turli boshqa shu kabi tahdidlardan himoyalalanish uchun doimiy monitoring qilib turish, xodimlarning malakasini doimiy ravishda oshirib turish va kiberxavfsizlikni oshirish uchun ko'proq sarmoya ajratishni talab qiladi;

- raqamli kreditlash amaliyotining tobora kuchayib borishi bilan xizmatlar

bozorida banklararo raqobat kuchayib bormoqda. Kreditorlar mijozlarini ushlab turish va yangi mijozlar jalb qilish uchun sohaga doimiy ravishda innovatsiyalar kiritishlari kerak, shu bilan birga xizmatlar narxi bosimi va qanoatlantirivchi foyda chegaralarini oqilona boshqarishlari lozim.

Umuman olganda chakana kreditlashni raqamlashtirish bilan bog‘liq muammolarni bartaraf etish uchun banklar innovatsion texnologiyalarni joriy etish, kuchli xavfsizlik choralari, mijozlarining raqamli savodxonligini oshirish bo‘yicha tushintirishlar olib borish va huquqiy tartibga solish talablariga moslashuvchan siyosatlar ishlab chiqishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jiayue, Chen. (2023). Transformation of Retail Banking with the Internet Finance Disruption. doi: 10.54097/hbem.v15i.9335

2. Samuel, Hakizimana., Muraguri-, Makau, Charity, Wairimu., Muathe, M., A., Stephen. (2023). Digital Banking Transformation and Performance-Where Do We Stand? International Journal of Management Research and Emerging Sciences, doi: 10.56536/ijmres.v13i1.404

3. E.M., Tolmacheva., L., I., Drobysheva. (2019). Sifrovizatsiya roznichnykh sotsialno oriyentirovannykh bankovskix produktov i ix bezopasnost. Economics and Management, doi: 10.35854/1998-1627-2019-8-54-60

4. Zhibek, Zhamshitovna, Abdrasulova., Saltanat, Zhamshitovna, Abdrasulova. (2023). Digitalization of the Banking Sector Economy: Problems and Ways of Improvement. Byulleten nauki i praktiki, doi: 10.33619/2414-2948/88/34

5. Onyango, Felix, Ochieng., Salome, Musau. (2022). Digital Lending and Loan Portfolio of the Listed Commercial Banks in Kenya. The International Journal of Business and Management, doi: 10.24940/theijbm/2022/v10/i4/bm2204-030

6. Magdalena, Swacha-Lech. (2017). The Main Challenges Facing the Retail Banking Industry in the Era of Digitalisation.

7. Zokir Toshtemirovich Mamadiyarov. 2022. Risk Management in the Remote Provision of Banking Services in the Conditions of Digital Transformation of Banks.

In Proceedings of the 5th International Conference on Future Networks and Distributed Systems (ICFNDS '21). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 311–317. <https://doi.org/10.1145/3508072.3508119>

8. Mamadiyarov, Z. (2024). Raqamli pullar va raqamli bank xizmatlari bilan bogʻliq risklar hamda ularni boshqarish. Iqtisodiy Taraqqiyot va Tahlil, 2(2), 143–154. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp143-154>